

Pascolo sotto pannelli fotovoltaici

L'utilizzo dei pascoli sotto pannelli fotovoltaici

www.af4eu.eu

Ombra nei pascoli sotto i pannelli fotovoltaici, Azienda agricola Agrogestiona, Granada

L'azienda agricola Agrogestiona basa il suo modello agroforestale sull'utilizzo di diverse risorse complementari, attraverso l'ovino. A seconda del periodo dell'anno, queste risorse variano da un appezzamento di mandorli, stoppie di cereali, macchia mediterranea, alla copertura vegetale di questo parco fotovoltaico situato nella regione dell'Altiplano di Granada. In questo riassunto ci concentreremo sulla gestione dell'impianto fotovoltaico, perché questa attività garantisce redditività e permette il recupero di tutto il sistema agroforestale, nei periodi dell'anno con minore produzione di pascolo. La gestione olistica dei pascoli in questa azienda agricola consente di ottenere numerosi benefici come il miglioramento della salute del suolo, la riduzione dell'erosione, l'aumento della biodiversità e della sostanza organica e un progressivo aumento del numero di specie annuali che colonizzano il pascolo. Raggiungere questi obiettivi in questo sistema, dove la lavorazione del terreno è condizionata dall'ottenimento di energia fotovoltaica, è una sfida in cui il ruolo della pecora è fondamentale. Gli animali beneficiano dell'ombra fornita dai pannelli durante il loro soggiorno, in una regione con uno dei più alti livelli di soleggiamento della penisola iberica, con una piovosità media annua inferiore a 300 mm. L'umidità che si genera sotto i pannelli, dalle frequenti nebbie che ricoprono la zona dell'Altopiano di Granada, è un bene inestimabile che permette all'erba di crescere dove l'acqua si condensa. I pannelli fotovoltaici fungono da superficie di condensazione che, insieme all'ombreggiamento, permette all'erba di crescere quasi tutto l'anno sui lembi di terreno coperti dalle strutture. In questo modo, non solo il gregge beneficia dell'erba che cresce sotto i pannelli, ma anche l'azienda energetica beneficia del controllo dell'erba da parte delle pecore, perché la gestione olistica dei pascoli garantisce che il terreno sia coperto di vegetazione per gran parte dell'anno. Questo è di grande importanza dal punto di vista dell'efficienza dei pannelli solari, poiché il terreno nudo in una regione così arida porta a una grande quantità di polvere che si deposita sui pannelli e comporta elevati costi di manodopera e acqua per la pulizia. L'utilizzo del pascolo sotto i pannelli evita i costi di diserbanti o diserbo meccanico che sarebbero necessari per la corretta manutenzione del tetto e il funzionamento dei pannelli.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agenzia per la Gestione dell'Agricoltura e della Pesca dell'Andalusia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.